

TREĆI KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE

ZBORNİK REZİMEA

10-13. oktobar 2012.
Zlatibor

**TREĆI KONGRES SRPSKE
ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
sa međunarodnim učešćem**

**THIRD CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPAEDIC AND
TRAUMATOLOGY ASSOCIATION
with international participation**

ZBORNIK REZIMEA

z0.10.-13.10.2012.

Zlatibor

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Treći Kongres SOTA-e koji se održava od 10. do 13. oktobra 2012 godine na Zlatiboru.

Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini dva izuzetno uspešna kongresa. Organizacija trećeg Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije. Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava. Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na III Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih poznanstava i lepog druženja na predivnom Zlatiboru.

Predsednik SOTA,

Prof. dr Marko Bumbaširević

Drage kolegice i kolege,

Ovaj Kongres je jedinstvena prilika da obnovite, prikažete ili proširite vaše horizonte znanja. Imaćete priliku da se sretnete i lično komunicirate sa mnogim ekspertima iz naše zemlje i inostranstva. Razvoj ortopedske hirurgije se odvija veoma brzo i to je glavni razlog što ulažemo napore da u Srbiji svake godine bude po jedan veliki kongres sa međunarodnim učešćem (jedne godine je SOTA a druge STA). U svetu se svake godine akumulira sve više znanja i mi smo prinudjeni da sve više pratimo i učimo kako bi u toku svakodnevnog rada mogli da pružimo najbolju uslugu povredjenima i obolelima.

Posebno, ovo će biti Kongres na kome će neki mladi lekari svojim nastupima započeti svoju profesionalnu karijeru. Organizacioni odbor je predvideo i održavanje, okruglih stolova, simpozijuma i uvodnih predavanja. Pored lekara, predviđeno je i učešće sestara. Ovim Vas pozivam na Treći Kongres Srpske Ortopedsko-Traumatološke Asocijacije i nezaboravno druženje.

Predsednik kongresa,

Prof. dr Milorad Mitković

Organizator kongresa:

Ortopedsko-traumatološka klinika KC-a Niš

Predsednik kongresa:

Prof.dr Milorad Mitković

Predsednik SOTA:

Prof. dr Marko Bumbaširević

Sekretari kongresa:

Doc dr. Ivan Micić

Doc. dr Saša Milenković

Potpredsednik SOTA:

Prof. dr Zoran Vukašinić

Blagajnik kongresa:

Dr sci. med. Predrag Stojiljković

Sekretar SOTA:

Prof. dr Aleksandar Lešić

Počasni odbor:

Prof. dr Branko Radulović

Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a

Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije Medicinskih nauka SLD-a

Organizacioni odbor:

Milorad Mitković, predsednik

Ivan Micić

Saša Milenković

Ljubica Mićunović

Goran Kuljanin

Predrag Stojiljković

Dragiša Kostić

Miloš Stanojlović

Goran Vidić

Predrag Pavlović

Saša Stojanović

Saša Karalejić

Vladimir Jovanović

Igor Kostić

Desimir Mladenović

Zoran Golubović

Tamara Ćirić

Katarina Stojanović

Miodrag Stanojković

Mile Radenković

Milan Mitković

Marko Mladenović

Ivan Golubović

Naučni odbor:

Marko Bumbasirević

Slobodan Slavković

Milorad Mitković

Zoran Popović

Dragan Savić

Branko Ristić

Milica Lazović

Zdeslav Milinković

Zoran Vukašinić

Saša Milenković

Ivan Micić

Miroslav Milankov

Aleksandar Lešić

Zoran Anđelković

Đorđe Gajdobranski

APARAT PO ILIZAROVU U LEČENJU VIŠESTRUKIH PRELOMA HUMERUSA

Lalić I.¹, Kecojević V.¹, Lukić M.², Vukajlović B.³, Tomić S.⁴

¹ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, ² Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, ³ Medicinski fakultet, Novi Sad, ⁴ Institut za Onkologiju Vojvodine, Zavod za rehabilitaciju

Uvod: Načini lečenja višestrukih dijafizalnih preloma nadlaktice još nigde u svetu nisu uniformno usvojeni. Lečenje neoperativnim i operativnim metodama jednog te istog višekomadnog zatvorenog preloma nadlaktice je opravdano, a tehniku lečenja uglavnom determiniše stav ustanove u kojoj se bolesnik leči kao i lično iskustvo hirurga.

Cilj rada: Je evaluacija postoperativnih rezultata višestrukih dijafizalnih zatvorenih preloma nadlaktice (uzimajući u obzir segmentne i otvorene prelome) metodom transosealne osteosinteze aparatom po Ilizarovu.

Materijal i metode: Na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu u periodu od 2005. do 2012. godine lečeno je ukupno 45 pacijenata sa različitim vrstama preloma nadlaktice. Od tog broja 37 njih (83%) je imalo zatvorene prelome (7 segmentnih i 30 višekomadnih) dok je 8 pacijenata (17 %) imalo otvorene prelome (5 Gustilo-Anderson tip I i 3 Gustilo-Anderson tip II). Prosek nošenja aparata iznosio je 4 meseca (3-5).

Rezultati: Potpuno izlečenje-sanaciju imali smo kod 40 pacijenata (89%). Produženu sanaciju imali smo kod 3 pacijenta (7%), pseudoartrozu kod dva pacijenta (4%). Od komplikacija smo zabeležili: u 5 slučajeva tranzitorne infekcije oko igala aparata, koja je sanirana antibioterapijom i učestalim previjanjima, 3 tranzitorne lezije radijalnog živca, jedan tranzitorni ispad senzitivne funkcije ulnarisa i jednu jatrogeno izazvanu pseudoaneurizmu brahijalne arterije. U prezentaciji funkcionalnih rezultata služili smo se skalom po Stewart-Hundley-u i po njoj smo imali 37 odličnih, 6 dobra i 2 loša rezultata.

Zaključak: Lečenje višestrukih dijafizalnih preloma nadlaktice, uključujući segmentne i otvorene prelome, metodom transosealne osteosinteze aparatom po Ilizarovu, predstavlja prema zapažanju autora, suverenu metodu, tj. metodu izbora.

Ključne reči: aparat po Ilizarovu, transosealna osteosinteza, prelomi nadlaktice